

INHALTSVERZEICHNIS

0 INHALTSVERZEICHNIS

1 VORWORT

Peter Fischer

3 EDITORIAL

Michael Baumgartner

Walther Fuchs

Osamu Okuda

ARTIKEL

4 MÄDCHEN STIRBT UND WIRD HINTER DER GLAS-FASSADE VON PAUL KLEE

Osamu Okuda

17 PAUL KLEES GLAS-FASSADE NOTIZEN ZU FRAGILITÄT UND AUSDRUCK DES MATERIALS

Patrizia Zepetella

22 VATER UND SOHN – DAS VERSCHOLLENE FRÜHWERK VON PAUL KLEE?

Walther Fuchs

29 DER OSTERMUNDIGER STEINBRUCH ERZÄHLT SICH

Jürg Halter

REZENSIONEN

31 VIEWING THE PAUL KLEE EXHIBITION »THIS IS JUST BETWEEN OURSELVES« (UTSUNOMIYA MUSEUM OF ART, JAPAN)

Nobuyuki Kakigi

TWEETS

34 Paul Klee und die Tänzerin Gret
Palucca

36 Surrealism Exhibitions in England
(1936/1937)

38 *Die Zwitscher-Maschine* als »Entartete
Kunst«

40 »Paul Klee's twitter was heard
around the world...« (Alfred Russell)
Fabienne Egelhöfer

41 Nachtrag »Paul Klee – Sonderklasse,
unverkäuflich«
Osamu Okuda

43 Historiografie der Moderne: Carl
Einstein, Paul Klee, Robert Walser
und die wechselseitige Erhellung der
Künste

45 AUTOREN

46 IMPRESSUM